

A influência do método Bad Ragaz na redução da espasticidade muscular de pacientes após acidente vascular cerebral em fase crônica: revisão de literatura

The Bad Ragaz method influence on muscle spasticity in patients after stroke in chronic phase: literature review

Alyne Taina Oliveira Costa¹
Maria Antônia Ribeiro do Oliveira²
Maria Eduarda de Sousa Moura³
Maria Eduarda Pacheco Sobral⁴
Natália Gonçalves⁵

DOI: 10.5281/zenodo.10183072

Envio:16/11/2023
Aceite:22/11/2023

Resumo: O método Bad Ragaz, é um recurso terapêutico aquático, que utiliza as propriedades da água como pressão hidrostática e densidade para promover a ativação da propriocepção neuromuscular, em pacientes que apresentam comprometimentos e distúrbios funcionais adquiridos após acidente vascular cerebral. **Objetivo:** Analisar a eficácia da aplicação do método Bad Ragaz na redução da espasticidade muscular de pacientes após acidente vascular cerebral em fase crônica. **Metodologia:** Esta revisão utilizou como método de pesquisa artigos nas bases de dados SciElo, PubMed e LILACS, artigos que contivessem informações sobre a redução da espasticidade em pacientes após acidente vascular cerebral em fase crônica e a associação da aplicação do método Bad Ragaz neste público. **Resultados:** Foram analisados 5 artigos, onde evidenciaram a espasticidade como seqüela de acidente vascular cerebral em fase crônica e o uso do método Bad Ragaz de forma eficaz para o controle da mesma. **Considerações finais:** Considera-se que mesmo em fase crônica a utilização do método Bad Ragaz como recurso terapêutico se mostrou benéfico no tratamento das distúrbios funcionais de pacientes após o acidente vascular cerebral.

Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral. Espasticidade. Hidroterapia. Bad Ragaz.

¹ Alyne Taina Oliveira Costa, ² Maria Antônia Ribeiro do Oliveira, ³ Maria Eduarda de Souza Moura, ⁴ Maria Eduarda Pacheco Sobral, Discentes do Curso Superior de Fisioterapia UNINORTE.

⁵ Natália Gonçalves – Orientadora Especialista em Neurofuncional. Docente do Curso Superior de FISIOTERAPIA – UNINORTE. CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE – UNINORTE - Endereço: Av. Djalma Batista, 122, Chapada | Manaus | AM | CEP: 69.040-010 | (92) 3212-5000.

Abstract: The Bad Ragaz method is an aquatic therapeutic resource, which uses the properties of water such as hydrostatic pressure and density to promote the activation of neuromuscular proprioception, in patients who present impairments and functional disorders acquired after a stroke. **Objective:** To analyze the effectiveness of applying the Bad Ragaz method in reducing muscle spasticity in patients after a chronic stroke. **Methodology:** This review used as a research method articles in the SciElo, PubMed and LILACS databases, articles that contained information on the reduction of spasticity in patients after a stroke in the chronic phase and the association with the application of the bad ragaz method in this population. **Results:** 5 articles were analyzed, which highlighted spasticity as a sequela of stroke in the chronic phase and the use of the Bad Ragaz method effectively to control it. **Final considerations:** It is considered that even in the chronic phase, the use of the Bad Ragaz method as a therapeutic resource proved to be beneficial in the treatment of functional disorders in patients after a stroke.

Key-words: Stroke. Spasticity. Hydrotherapy. Bad Ragaz.

1 INTRODUÇÃO

O método de Bad Ragaz, também conhecido como “método dos anéis”, criado em 1960 na Suíça, é uma técnica, praticada em piscinas terapêuticas, com o paciente em posição horizontal (em prono ou supino), utilizando propriedades da água como viscosidade, pressão hidrostática e densidade, para promover a facilitação neuromuscular proprioceptiva, com auxílio de flutuadores em região de cervical, pelve, joelhos e tornozelos e estabilizadores podendo ser utilizado na borda da piscina. De acordo com os estudos desenvolvidos, ao ser aplicado o método Bad Ragaz debaixo d'água, foram perceptíveis a ativação muscular e a propriocepção para manter o equilíbrio e estabilizar o tronco no que resultou na melhora significativa da ativação muscular dos membros inferiores e o equilíbrio dinâmico e estático (Cha et al, 2017).

O Acidente Vascular Cerebral trata-se de uma interrupção súbita do suprimento de sangue ao cérebro podendo ser devido a uma oclusão vascular (acidente vascular isquêmico) ou a uma ruptura de um vaso (acidente vascular hemorrágico).

Os principais comprometimentos são tanto a nível motor, sensorial e auditivo, quanto no equilíbrio, na marcha, na fala e na área cognitiva. Esses efeitos vão depender do local e da extensão da lesão, da idade, do nível de condicionamento físico antes da lesão, se houve doenças associadas, e do tratamento recebido tanto na fase aguda quanto na fase tardia (Santana, 2020).

Estima-se que após seis meses do evento 30-60% dos indivíduos não recuperam o uso funcional de seus membros, afetando a sua participação nas atividades de vida diária e a qualidade de vida destes, e apenas 5-20% alcançarão a recuperação total da função afetada. O que torna a reabilitação motora desses sobreviventes de acidente vascular cerebral que se encontram em fase crônica desafiadora.

Os objetivos de tratamento voltam-se para o aprendizado de novas habilidades e/ou técnicas para a realização de atividades, dependendo essencialmente da capacidade de elementos-chaves regularem a neuroplasticidade do sistema nervoso central (Zilli et al, 2014).

A espasticidade resulta da função reflexa prejudicada e também induz mudanças nas propriedades reológicas do músculo, como rigidez, fibrose e atrofia. Este distúrbio é um sintoma comum após acidente vascular cerebral, surgindo em cerca de 30% dos pacientes e geralmente ocorre nas primeiras dias ou semanas (Thibaut et al, 2013).

Do ponto de vista clínico, a espasticidade se manifesta através de um aumento no tônus muscular, que se torna mais evidente durante movimentos rápidos de alongamento, quando não é tratada, a espasticidade gera um ciclo vicioso, em que os músculos afetados se contraem continuamente, sem oposição, resultando em uma postura anormal do membro. Isso leva ao encurtamento dos tecidos moles e a outras mudanças biomecânicas nos músculos contraídos. Essa situação dificulta o alongamento muscular e mantém a rigidez. Alguns sintomas comuns em pacientes com espasticidade são dores, contrações musculares involuntárias, contraturas e deformidades nos membros. Essas alterações prejudicam a mobilidade, destreza, higiene pessoal, autocuidado, sono, resultam em fadiga, baixa autoestima, úlceras de pressão e impossibilitam o uso de órteses. Além disso, esses problemas também afetam a participação em atividades sociais, trabalho e qualidade de vida (Dourado et al, 2022).

A reabilitação por meio do método Bad Ragaz tem como base a estimulação da propriocepção neuromuscular. Nesse método, são executados movimentos em planos diretos e diagonais, com o fisioterapeuta oferecendo resistência e estabilidade.

Também é possível realizar alongamentos, relaxamentos, bem como exercícios isométricos e isotônicos, contribuindo para a redução do tônus muscular, o fortalecimento dos músculos e a estabilização do tronco (Martins, 2022).

Esta pesquisa pode trazer como benefício à informação da importância do método Bad Ragaz na redução da espasticidade muscular já que há uma tendência recorrente de indivíduos acometidos pelo Acidente Vascular Cerebral na população brasileira. Espera-se que esse conhecimento possa contribuir em vários pontos: em primeiro lugar, expor a vantagem do método Bad Ragaz no tratamento dessa população em relação os diferentes problemas que podem ser ocasionados pelo Acidente Vascular Cerebral, que tem como sequelas, a dificuldade na realização de movimentos no qual pode acarretar um aumento de risco de quedas, déficit da função cognitiva, sensoriais, comunicativas e emocionais. Em Cha (2017) destaca-se os elementos hidrodinâmicos da água, incluindo os efeitos metacêntricos e a inércia, são essenciais para a manutenção e restauração do equilíbrio, e promovendo o retorno à marcha independente, no qual é a queixa principal desses indivíduos através da terapia aquática, além do mais, ampliar a disseminação do conhecimento no âmbito da saúde e indivíduos acometidos por acidente vascular cerebral.

O objetivo geral deste estudo é identificar a influência do método Bad Ragaz na redução da espasticidade de pacientes após acidente vascular cerebral em fase crônica.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Para a realização do presente artigo foi realizada uma pesquisa bibliográfica exploratória e descritiva de natureza qualitativa, realizado entre o período de agosto a outubro de 2023, utilizando as bases de dados: SciELO, PubMed e LILACS, através dos descritores: Acidente Vascular Cerebral, Espasticidade, Hidroterapia e Bad Ragaz.

A partir deste ponto, foram selecionados artigos entre o período de 2013 a 2023, incluindo artigos nos quais continham informações sobre a redução da espasticidade em pacientes após acidente vascular cerebral em fase crônica e a associação da aplicação do método Bad Ragaz neste mesmo público, e foram excluídos artigos sobre acidente vascular cerebral em fase aguda e a utilização de demais métodos de terapia aquática neste público.

3 RESULTADOS

Foram encontrados 14 artigos nas bases de dados PubMed, Scielo e LILACS. Logo após, foi realizado a leitura dos títulos e resumos e foram selecionados 5 artigos que atendiam aos critérios de elegibilidade para a composição deste artigo de revisão, conforme figura 1.

Figura 1- Fluxograma

Fonte: Elaborado pelas autoras (2023)

4 DISCUSSÃO

O presente estudo mostra que até os dias atuais não existe um consenso a respeito da definição espasticidade por se tratar de uma seqüela motora resultante de lesão neuronal, isso indica a complexidade e a variedade de seqüelas como resultado de um acidente vascular cerebral. Podendo despertar diversos sintomas como clônus, distonia, respostas reflexas anormais.

A reabilitação pós acidente vascular cerebral melhora significativamente o desempenho motor e a qualidade dos movimentos após uma isquemia no córtex motor. No entanto, a melhora na atividade motora induzida pelo treinamento é refletida em mapas motores acionados até substancialmente mais tarde, sugerindo que o treinamento após o acidente vascular cerebral pode moldar a evolução da rede neural (Hara, 2015).

Identificar a preferência de exercícios desta população pode contribuir para uma melhor assistência à saúde fornecida pelos serviços públicos, além de aumentar a adesão desses indivíduos aos programas de prevenção de agravos à saúde e incapacidade e de promoção à saúde e funcionalidade (Bastos, 2021).

O método Bad Ragaz utiliza um padrão de facilitação neuromuscular proprioceptiva (FNP) modificado, utilizando a propriedade da água de resistência e turbulência para restaurar movimentos anatômicos, biomecânicos e fisiológicos de articulações e músculos em padrões funcionais enquanto o paciente flutua na água. O que oferece efeito positivo para o paciente, na atenuação desta espasticidade muscular nesta fase crônica após o acidente vascular cerebral, porém como discutido por Cha (2017), o grupo de amostra foi pequeno, dificultando a generalização dos resultados e devido à ausência de acompanhamento, não é possível determinar a durabilidade do efeito da terapia.

Muitos estudos foram realizados para desenvolver técnicas terapêuticas para minimizar os efeitos posteriores do acidente vascular cerebral. Os programas de terapia dependem do estado do paciente e geralmente incluem treinamento de equilíbrio, treinamento de consciência postural, exercícios de fortalecimento, atividades de transferência e treinamento de marcha. Destes, o treinamento de equilíbrio, o treinamento postural e a intervenção de aprendizagem motora, a facilitação neuromuscular proprioceptiva (FNP) e o tratamento de neurodesenvolvimento (NDT) são os mais comumente e amplamente utilizados (Cha, 2017).

Os objetivos do tratamento voltam-se para o aprendizado de novas habilidades ou técnicas para a realização de atividades. Este aprendizado depende essencialmente da capacidade de elementos-chaves regularem a neuroplasticidade do sistema nervoso central (Zilly, 2014).

A espasticidade é parte dos sinais positivos entre outros sintomas motores que ocorrem após lesões no sistema corticoespinal descendente como distonia espástica (constricção muscular na ausência de qualquer movimento voluntário), co-contracção espástica (contração dos músculos agonistas e antagonistas resultantes de um padrão anormal de comandos na via supraespinal descendente), espasmos extensores ou flexores, clônus, profundidade exagerada reflexos tendinosos e reação associada. Por outro lado, os sinais negativos são fraqueza muscular, perda de destreza e fadiga (Thibaut, 2013).

Conforme demonstrado por Magalhães et al 2022, há um enorme benefício a nível das capacidades motoras e condicionais; fortalecimento muscular; melhoria da mobilidade articular; alívio da dor; coordenação e equilíbrio; aumento da autoconfiança; relaxamento muscular e bem-estar psicológico. Além disso, houve também ganhos significativos a nível da capacidade cardiorrespiratória, aumento de amplitude muscular, flexibilidade, força e resistência.

Os estudos científicos que comprovam a eficácia da técnica de Bad Ragaz na redução da espasticidade em pacientes após acidente vascular cerebral são restritos, embora haja evidências que tanto o ambiente aquático quanto o próprio método podem trazer benefícios significativos para esses indivíduos.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa atual demonstrou que o Método Bad Ragaz é amplamente reconhecido como uma abordagem capaz de aprimorar a força muscular e a capacidade de equilíbrio em pacientes que tiveram um acidente vascular cerebral, preservando a integridade das articulações. A terapia aquática oferece melhorias no condicionamento cardiorrespiratório, no desempenho funcional e na qualidade de vida, por meio de movimentos seguros, confortáveis e ativos, proporcionando ainda a prevenção de quedas, um incidente comum durante atividades terrestres.

Nesta revisão vemos a necessidade de um estudo com um grupo de controle voltado para a redução desta espasticidade muscular utilizando o método Bad Ragaz como recurso terapêutico, visto que ele se apresentou benefícios para pacientes pós acidente vascular cerebral em fase crônica. É imprescindível a realização de estudos mais detalhados sobre esse método e sua efetividade na redução da espasticidade, visto que ele é capaz de efetivar a facilitação neuromuscular proprioceptiva, melhorando a funcionalidade, além de que devido as propriedades da água o paciente acometido pelo acidente vascular cerebral possui mais liberdade e autonomia e é um facilitador para o fisioterapeuta.

6 REFERÊNCIAS

BASTOS, V. S.; MARTINS, J. C.; FARIA, C. D. C. DE M.. Preferência de exercícios de indivíduos acometidos pelo acidente vascular cerebral usuários da atenção básica de saúde. *Fisioterapia e Pesquisa*, v. 28, n. 3, p. 261–266, 2021.

CHA, Hyun Gyu. et al. Effects of the Bad Ragaz Ring Method on muscle activation of the lower limbs and balance ability in chronic stroke: A randomised controlled trial. Hong Kong: Hong Kong physiother, 2017.

DOURADO, A. S. et al. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Espasticidade / Clinical Protocol and Guidelines Spasticity Therapies. Brasília: CONITEC, 2022.

HARA, Y. Brain Plasticity and Rehabilitation in Stroke Patients. *J Nippon Med Sch*. 2015.

MAGALHÃES, M. J.; AFONSO, S.M.C.P.B. Hidroterapia e seus benefícios para alunos com doenças Neuromusculares em Portugal, 2022.

THIBAUT, A.; CHANTELE, C.; ZIEGLER, E.; BRUNO MA.; LAUREYS, S.; GOSSERIES, O. Spasticity after stroke: physiology, assessment and treatment. *Brain Inj*. 2013;27(10):1093-105. doi: 10.3109/02699052.2013.804202. Epub 2013 Jul 25. PMID: 23885710.

ZILLY, F. et al. Neuroplasticidade na reabilitação de pacientes acometidos por AVC espástico / Neuroplasticity in the rehabilitation of patients affected by spastic stroke. São Paulo: *RevTerOcup*, 2014.